

**ТАРБИЯ ФАНИ ЎҚИТУВЧИЛАРНИНИНГ МОСЛАШУВЧАНЛИК
КОМПЕТЕНЦИЯЛАРИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ КАСБИЙ МАЛАКА
КЎРСАТКИЧИ СИФАТИДА**

Сайёра Тўраева

Сурхондарё вилояти педагогларни
янги методикага ўргатиш миллий
маркази катта ўқитувчиси
sayyora@torayeva4@gmail.com

Аннотация: Мақолада педагогик сифатларни такомиллаштириш ва ривожлантириш, педагогнинг касбий малакаси даражасини баҳолаш, компетенциясини ривожлантиришнинг асосий тамойиллари ҳақида қисқача фикр юритилди. Мослашувчанлик компетенциясини ривожлантиришда тарбия фани ўқитувчисининг касбий маҳоратини такомиллаштириш шакллари тадқиқ этилди. Педагог кадрларнинг малакасини оширишда педагогик имкониятларини таҳлил қилиш ва унинг сифатини назорат қилиш ҳамда баҳолаш механизминини ишлаб чиқиш орқали ўқитувчиларнинг касбий компетентлигини ривожлантиришнинг асосий мақсадлари белгиланди.

Калит сўзлар: тарбия, узлуксиз таълим, малака, компетенция, восита, психология, педагогик маданият, психологик-педагогик ва ташкилий-технологик салоҳияти.

Тарбия фани ўқитувчининг касбий мослашувчанлик компетенциясини ривожланиши кўп жиҳатдан унинг фаолиятидаги ўз олдиға қўйган истаги ва хоҳишиға боғлиқ. Тарбия фани ўқитувчиси психология нуқтаи-назаридан ўз касбини муваффақиятли эгалламай туриб, баркамол ривожлана олмайди. Тарбия фани ўқитувчиси инсонлар билан ишлайди ва унинг ўз шахсияти асосий иш

воситаси ҳисобланади. Замонавий жамият тарбия фани ўқитувчилар олдига мослашувчанлик компетенциясини ривожлантиришнинг янги йўллари ва шаклларида фойдаланиш вазифасини юклаган.

Тарбия фани ўқитувчисининг мослашувчанлик компетенциясини ривожлантириш шахсий тараққиёт йўлидаги ҳаракатлантирувчи куч ҳисобланади ва ўзи шахсий ва ижтимоий ҳаётида ўрнатилган бўлишини таъминлайди. Тарбия фани ўқитувчиси энг аввало “малака” ва “касбий-педагогик компетентлиги” юқори даражада эгалланган бўлиши лозим.

Малака тушунчасига тўхталиб ўтамиз.

Малака-ўрганилган билим ва шакллантирилган кўникмани нотаниш вазиятларда қўллай олиш ёки муайян ҳаракат ёки фаолиятни бажаришнинг автоматлаштирилган шакли.

Касбий-педагогик компетентлиги тушунчасига ҳам изоҳ берсак.

Касбий компетентлилик деганда ўқитувчининг маънавий дунёқараши, психологик-педагогик ва ташкилий-технологик салоҳияти, яъни унинг касбий имкониятлари салоҳияти тушунилади. Ўқитувчининг касбий компетентлиги асосан ўқувчига таълим беришга қаратилади.

Тарбия фани ўқитувчиларнинг мослашувчанлик компетенциясини ривожлантириш жараёнининг аҳамияти қўйидагича амалга ошади:

- 1.Фанни ўқитиш сифати ортади;
- 2.Педагогик ижодкорликка тайёргарлик амалга ошади;
- 3.Касбий салоҳият ва лавозимда ўсиши кўзатилади;
- 4.Замонавий инноватор ўқитувчи образи яратилади;
- 5.Ўқитувчи жамият ва давлат талабларига мослашади.

Мослашувчанлик компетенциясини ривожлантиришнинг асосий тамойиллари: мослашиш, ўзини эркин хис қилиш, узлуксизлик, мақсадга мувофиқлик, интегративлийлик, умумий ва касбий маданиятнинг бирлиги, ўзаро боғлиқлик, соддалик, ўзгарувчанлик ва бошқалар киради.

“2017-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар стратегияси”да белгиланган [1] узлуксиз таълим тизимини янада такомиллаштириш, сифатли таълим хизматлари имкониятларини ошириш, меҳнат бозорининг замонавий эҳтиёжларига мос юқори малакали кадрлар тайёрлаш сиёсатини давом эттириш каби муҳим вазифалардан келиб чиққан ҳолда, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 27 сентябрдаги “Педагог кадрларни тайёрлаш, халқ таълими ходимларини қайта тайёрлаш ва уларнинг малакасини ошириш тизимини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-3289-сон қарорининг 5-бандида [1]: қайта тайёрлаш ва малака оширишнинг самарали шакллари жорий этишнинг илмий-методик ва ташкилий-методик асосларини ишлаб чиқиш; таълимнинг илғор шакл ва усуллари, замонавий таълим ва ахборот-коммуникация технологияларини қайта тайёрлаш ва малака ошириш жараёнига жорий этиш асосида раҳбар, педагог ва бошқа мутахассис кадрларнинг касбий билим, кўникма ва малакаларини ошириш чораларини кўриш; педагог кадрларни қайта тайёрлаш ва уларнинг малакасини ошириш соҳасидаги хорижий тажрибалар, шунингдек, энг яхши таълим муассасаларининг ютуқларини оммалаштириш асосида илмий асосланган инновацияларни жорий этиш вазифалари белгилаб берилган.

Педагог кадрларнинг малакасини оширишда касбий ва шахсий камолотини таъминлаш учун зарур педагогик шарт-шароитларни яратиш, ўқитувчиларнинг малакасини ошириш мазмунини модернизациялаш, педагогик имкониятларини таҳлил қилиш ва унинг сифатини назорат қилиш ҳамда баҳолаш механизминини ишлаб чиқиш орқали ўқитувчиларнинг касбий компетентлигини ривожлантиришнинг асосий мақсадини белгилайди.

Шунингдек малака ошириш марказларида уларнинг касбий ва шахсий камолотини таъминлаш учун зарур педагогик шарт-шароитларни яратиш, педагогларни қайта тайёрлаш мазмуни ва тузилмасини модернизациялаш,

педагогик-психологик шароитларини аниқлаш ҳамда унинг сифатини назорат қилиш ва баҳолаш механизмини ишлаб чиқиш орқали мутахассис компетентлигини ривожлантиришнинг асосий мақсадини белгилайди.

Маълумки, бир компетентликни ўзлаштирган мутахассис деганда, ўз соҳасига мос билим ва малакаси шаклланган, ижодий фикр ва самарали ҳаракат амалга ошириладиган шахс тушунилади.

Агар бу тушунчаларнинг моҳиятига чуқур, педагогик назар ташласак, “компетентлик” – ўқитувчининг маълум бир фанлар доирасидаги билим, кўникма ва малакалар билан ҳаракатларнинг ўзаро боғлиқ сифатлари мажмуаси деб ҳисоблашимиз мумкин.

Педагог-олим Н.А.Муслимов бир қанча касбий компетенциялар турларини ажратади¹.

Махсус компетенция – етарли юқори даражада ўз касбий фаолиятини эгаллаш, кейинги касбий ривожланишини лойиҳалаштира олиш;

Ижтимоий компетенция – биргаликдаги касбий фаолият, ҳамкорликни эгаллаш, ўз меҳнати натижаларига ижтимоий жавобгарлик;

Шахсий компетенция – шахсий мустақил фикрни акс эттириш ва мустақил ривожланиш усуллари, шахснинг касбий деформацияларига қарши туриш воситаларини эгаллаш;

Индивидуал компетенция – касб доирасида индивидуалликни мустақил қўллаш ва ривожлантириш усулларини эгаллаш, касбий шахсий ўсиш, мустақил ташкил қилиш ва мустақил реабилитация қилишга тайёрлик;

Асосий компетенциялар – мослашиш ва маҳсулдор фаолият учун зарур бўлган шахснинг маданиятлараро ва соҳалараро билим, қобилият ва кўникмалари.

¹ Муслимов Н.А. Касб таълими ўқитувчиларининг касбий шакллантириш технологияси: Монография. – Т.: Фан, 2013. – 127 б.

Педагог шахсининг ўзини ўзи такомиллаштириш компетентлиги маънавий, мотивацион, интеллектуал ва амалий жиҳатдан ўзини ўзи ривожлантириш, иродавий ва ҳиссий жиҳатдан мослашувчанлик компетенциясини бошқара олишга қаратилган.

Малака ошириш тингловчиларнинг касбий компетентлигини ривожлантириш жараёнида иштирок этувчи субъектларнинг хатти-ҳаракати, юриш-туриши, муомаласи, маънавий-ахлоқий қиёфаси, ижтимоий фаоллиги, шахслараро муносабати ва ахборот воситаларининг касбий ривожлантиришга кўрсатаётган таъсири ва иштирокини инобатга олиш ҳисобланади.

Малака ошириш тизими тингловчиларида касбий компетентликни ривожлантиришнинг ўзига хос жиҳатларида инновацион таълим муҳит талаблари асосида таълим-тарбия жараёнини ташкил этиш ва бошқариш асосида қуйидагиларга эътиборни қаратиш лозим:

-тингловчиларнинг барча тоифалари кесимида мутахассислик фанлари бўйича малака талабларини шакллантиришда компетенциявий ёндашувнинг мазмун-моҳиятига эътибор қаратиш;

-компетенциявий ёндашув асосида вужудга келтириладиган инновацион таълим муҳити талабларини эътиборга олиш;

-тингловчиларнинг малакасини ошириш курсларини эҳтиёжга асосланган ҳолда ташкил этиш;

-малака ошириш курсларида тингловчиларнинг педагогик тайёргарлигини касбий диагностик таҳлил қилишни йўлга қўйиш;

-тингловчини касбий-педагогик жиҳатдан тайёрлашда асосий эътиборни ўқув фани воситалари, педагогик фаолият мазмуни ва ўқувчининг шахсий имкониятларини инобатга олиш кўникмаларини ривожлантиришга қаратиш.

Натижада касбий компетентликка эга мутахассис ўз билимларини изчил бойитиб, янги ахборотларни ўзлаштириб, давр талабларини чуқур англаб, янги

билимларни излаб топиб, уларни қайта ишлайди ва ўз амалий фаолиятида самарали қўллайди.

Фойдаланилган адабиётлар

1. “2017-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар стратегияси”да

2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 27 сентябрдаги “Педагог кадрларни тайёрлаш, халқ таълими ходимларини қайта тайёрлаш ва уларнинг малакасини ошириш тизимини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-3289-сон қарори

3. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 28 январдаги “Янги Ўзбекистонни Республикасини янада ривожлантириш бўйича тараққиёт стратегияси тўғрисида”ги ПФ-60-сонли Фармони

4. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 26-сентябрь ПҚ-3289-сон “Педагог кадрларни тайёрлаш, халқ таълими ходимларини қайта тайёрлаш ва уларнинг малакасини ошириш тизимини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги қарори.

5. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2017 йил 28 декабрдаги “Педагог ходимларни қайта тайёрлаш ва уларнинг малакасини оширишни ташкил қилиш чора-тадбирлари тўғрисида”ги 1026-сонли қарорининг 4-илоvasи.

6. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 6 ноябрдаги “Ўзбекистоннинг янги тараққиёт даврида таълим-тарбия ва илм-фан соҳаларини ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПФ-6108-сонли фармони.

7. Муслимов Н.А. Касб таълими ўқитувчиларининг касбий шакллантириш технологияси: Монография. – Т.: Фан, 2013. – 127 б.

8. Ўзбекистон Республикаси олий ва ўрта махсус таълим вазирлиги:
www.edu.uz.

9. Ўзбекистон Республикаси халқ таълими вазирлиги: www.uzedu.uz

10. Интернетдан таълими портали: <http://www.alledu.ru>

11. www.педагог. Uz